

O USO DE TOXINA BOTULÍNICA E ÁCIDO HIALURÔNICO PARA TRATAMENTO DE RUGAS ESTÁTICAS E DINÂMICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 16/06/2024](#)

THE USE OF BOTULINUM TOXIN AND HYALURONIC ACID FOR THE
TREATMENT OF STATIC AND DYNAMIC WRINKLES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11843708

Josué de Sousa Damasceno¹; Daniel Carvalho Evangelista²; Nathália Araújo da Silva³; Anderson Lima Souza⁴; Stefanni Cristina Vieira da Silva⁵; Tamara Pantoja Lima⁶; Bárbara Tamires Chaves Ramos⁷; Jorddy Neves da Cruz⁸.

Resumo

A procura por procedimentos estéticos tem aumentado bastante, pois a sociedade tem intensificado o hábito de cuidar da saúde e seu rosto é responsável pela sua apresentação visual, dentre isso muitos profissionais da saúde tem procurado se especializar e desenvolver método e utilização de substância para corrigir e retardar o processo de envelhecimento facial, renovando a jovialidade com o uso de substância e procedimento estéticos desenvolvidos até a atualidade. A toxina botulínica e o ácido hialurônico são pioneiras em utilizações de procedimentos estéticos e

nesse trabalho tem o intuito de mostra com comprovação científica da sua atuação ao ser utilizada para o tratamento de rugas estáticas e dinâmicas. A toxina botulina é produzida pela bactéria anaeróbica conhecida como *Clostridium botulinum* e possui vários sorotipos, sendo o tipo A o mais potente e amplamente utilizado para fins clínicos e estéticos, causando o bloqueio de acetilcolina no terminal pré-sináptico, causando o relaxamento da musculatura

Palavras-chave: Toxina botulínica. Ácido Hialurônico. Rugas Estática. Rugas Dinâmicas.

ABSTRACT

The demand for aesthetic procedures has increased significantly, as society has intensified the habit of taking care of its health and your face is responsible for your visual presentation, Among this, many health professionals have sought to specialize and develop methods and use of substances to correct and slow down the facial aging process, renewing youthfulness with the use of aesthetic substances and procedures developed to date. Botulinum toxin and hyaluronic acid are pioneers in the use of aesthetic procedures and this work aims to demonstrate scientific proof of their performance when used to treat static and dynamic wrinkles. Botulinum toxin is produced by the anaerobic bacterium known as *Clostridium botulinum* and has several serotypes, type A being the most potent and widely used for clinical and aesthetic purposes, causing the blockage of acetylcholine in the pre-synaptic terminal, causing muscle relaxation.

Keywords: Botulinum toxin. Hyaluronic acid. Static Wrinkles. Dynamic Wrinkles.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do envelhecimento da pele é uma atividade considerada complexa pois envolve toda as camadas da pele,

modificando a consistência, tonalidade e elasticidade da pele. Outras causas que aceleram o processo de envelhecimento são consideradas como fatores externos, como fonte de luz ultravioleta UV, contato com substâncias nocivas e fatores externos (SHOME, et al, 2023; THOMAS, 2020; BAPTISTA & ZANOLLA, 2016).

As marcas de expressões são marcas da fisiologia humana. Com o aumento da perspectiva de vida da sociedade aumentou-se a procura de procedimentos e produtos que inibem e retardem o envelhecimento facial, preenchendo imperfeições indesejáveis nos pacientes (RUIVA, 2020).

A toxina botulínica tem uma grande importância na área da agem como bloqueador neuromuscular temporário dos ligamentos de nervos e músculos causando o relaxamento muscular, desse modo reduzindo claramente as rugas dinâmicas evitando o surgimento de novas rugas e causando o efeito rejuvenescedor com aspectos de descanso jovial (FAGNAN, et al, 2013).

A toxina botulínica possui estrutura molecular simples, tem como características estável em meio ácidos e com cloreto de sódio (NaCl), também possuem capacidade de ativar anticorpos quando introduzida no organismo, trata-se de uma exotoxina mais potente no meio bacteriano, apesar de ainda ser desconhecida sobre dose letal no organismo humanos (MARTINS et al., 2017).

O Ácido hialurônico tem como característica de ser uma molécula hidrofílica, pode causar a retenção de líquido tornou-se interessante na área cosmética devido ao seu efeito de preenchimento em regiões com tônus muscular reduzida, outro efeito é de hidratação pois o AH tem a capacidade de penetrar a pele causando o efeito de hidratação prolongado(MAIA & SALVI 2018).

A utilização desse bioativos em procedimentos estéticos faciais, requer uma atenção e conhecimento específicos sobre fisiologia humana e

técnicas específicas a respeito da aplicação da toxina botulínica e ácido hialurônico, pois não está isento de efeitos adversos (CHANG et al.,2015). Vale ressaltar que o farmacêutico tem a suma importância na apresentação de novos métodos seja apresentando novos insumos, novas técnicas para o âmbito de pesquisas e para melhorar a vida da sociedade, e que cada tratamento seja individualizado pois cada um tem a sua perspectiva sobre o tratamento realizado, vale ressaltar que outras medidas devem ser tomadas para evitar aparecimento das linhas de expressões tais como o uso diário de hidratante e protetor solar como agente de prevenção, alimentação equilibrada e evita hábitos que possam potencializar o surgimentos como tabagismo alcoolismo a perda de sono (MARTINS et al.,2016).

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre aspectos gerais da toxina botulínica e ácido hialurônico, sobre a estrutura molecular e os mecanismos de ação de cada uma. Esse tipo de revisão é adequado para concentrar em uma única publicação informações relevantes e concisas sobre determinado assunto (CRONIN, et al, 2009).

Sendo assim, a revisão narrativa é um texto descritivo possuindo uma abordagem qualitativa para reunião das informações utilizadas. Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, se valem de diferentes abordagens (MIRA, 2023; GERHARDT & SILVEIRA, 2009), desta forma a pesquisa exploratória possui planejamento flexível, o que permite o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos (PROVDANOV & FREITAS, 2013).

Os artigos que fazem parte dessa revisão narrativa da literatura foram localizados nas bases de dados da plataforma *Database of U.S. National Library of Medicine* (PUBMED), *Scientific Eletronic Library Online* (SCIELO) e Google Acadêmico, para a coleta dos artigos conforme tema proposto.

Para busca dos artigos foram utilizados os descritores em português e inglês: “toxicina botulínica” e “*botulinum toxin*”.

2.1 RUGAS ESTÁTICAS E DINÂMICAS

O envelhecimento facial tem como fatores intrínseco e extrínseco, O envelhecimento natural se classifica como intrínseco. A exposição ao sol, uso de produtos nocivos, má alimentação, alcoolismo e o tabagismo são considerados como extrínseco que aceleram o processo de envelhecimento devido a intensa oxidação realizada no organismo e o acúmulo de radicais livres (RUIVA et al.,2014).

As rugas elásticas são linhas que surgem na pele e desenvolve devido ao envelhecimento facial, diminui a capacidade de elasticidade da pele devido à redução de absorção de colágeno, elastina e a perda de gordura facial pois com o passar do tempo se torna limitado as trocas gasosas nos capilares sanguíneos que irrigam essa região da facial (THOMAS,2020). As rugas dinâmicas são visíveis na região facial, onde pode se fazer uma expressão voluntaria como flexionar a sobrancelha e na estimulação de um sorriso, regiões consideradas mais reflexíveis e são imperceptíveis quando o rosto está em repouso. As rugas estáticas são linhas de expressões que se apresentam de forma horizontal e verticais na testa e ao redor dos olhos, devido o ao envelhecimento da pele e a diminuição da recuperação dos músculos, podendo ser notado sem apresentação de estímulos (MACEDO;TENORIO,2015).

2.2 ASPECTOS GERAIS SOBRE O MODO DE AÇÃO DA TOXICINA BOTULINICA PARA O TRATAMENTO DE RUGAS

A toxina botulínica, frequentemente referida como BoNT, desempenha um papel crucial no campo da medicina estética, especialmente no tratamento de rugas estáticas e dinâmicas. Esta neurotoxina é produzida pela bactéria anaeróbica conhecida como *Clostridium botulinum* e possui vários sorotipos, sendo o tipo A o mais potente e amplamente utilizado para fins clínicos e estéticos (GUIRRO et al.,2004).

O mecanismo de ação da toxina botulínica é fascinante e envolve a sua capacidade de bloquear a liberação de acetilcolina no terminal pré-sináptico, interrompendo assim a condução neuromuscular (MATAK et al.,2015). Quando administrada por meio de injeção intramuscular, a toxina se liga aos receptores, impedindo a comunicação entre os nervos e os músculos, resultando na relaxação muscular (THOMAS,2020).

No contexto da medicina estética, a BoNT é comumente empregada para suavizar as rugas faciais. Especificamente, ela é usada para enfraquecer os músculos envolvidos na expressão facial, como os músculos próceros, nasal e elevador do lábio superior, a fim de eliminar linhas de expressão, incluindo as conhecidas linhas de coelho, a linha horizontal da raiz do nariz e as rugas da parede lateral nasal (FILHO& SUGUIHARA,2020).

No entanto, é importante mencionar que o uso da BoNT para esse fim não está isento de riscos, pois podem ocorrer efeitos adversos, como paralisia de músculos adjacentes, diplopia, ptose e sobrecelhas de samurai (ANANDAN&JANKOVIC,2021). Portanto, a administração precisa e cuidadosa da toxina botulínica é essencial para evitar tais complicações. Isso inclui a escolha de pontos de injeção anatomicamente adequados e a utilização de doses iniciais reduzidas (GUIRRO,2004; FILHO,SUGUIHARA,2020).

Outro fator relevante a ser considerado é que o uso excessivo e repetido da BoNT pode levar à formação de anticorpos, resultando em resultados insatisfatórios no tratamento (Texto 1). Essa formação de anticorpos varia de acordo com o tipo de neurotoxina botulínica utilizada (ANANDAN & JANKOVIC,2021). Portanto, os profissionais de saúde devem estar cientes desse risco ao planejar os tratamentos.

A história da toxina botulínica remonta ao século XIX, quando o botulismo foi descrito pela primeira vez por Justinus Kerner em 1817(DE MELO SPOSITO,2004). A identificação do agente etiológico, o *Clostridium*

botulinum, e a descoberta da toxina botulínica ocorreram posteriormente, no final do século XIX e início do século XX.

A utilização clínica da toxina botulínica teve início na década de 1980, com o tratamento de distonias musculares (CAMPOS&DE MIRANDA,2021). Eventualmente, ela foi aprovada para uso estético, com resultados notáveis na redução das rugas faciais, como relatado por Carruthers e Carruthers em 1990 (ERBGUTH& NAUMANN,1999).

2.3 ÁCIDO HIALURONICO PARA O TRATAMENTO DE RUGAS

O ácido hialurônico AH é um polissacarídeo composto por (N-acetilglucosamina e ácido D-glucorônico) com propriedades hidrofílicas, as quais provocam aumento do volume tecidual (COIMBRA et al.,2015). O seu peso molecular tem suma importância em atividades biológicas, sendo encontrado desde o desenvolvimento de embriões até o processo de cicatrização e renovação da pele (GIRISH & KEMPARAJU,2007).

O uso do ácido AH é indicado para reduzir as linhas de expressões visíveis no sulco nasolabial, levando em consideração a sua forma de aplicação e a possível deformidade na derme (RASPALDO,2008; BERNARDES,2018).

O AH é um insumo bastante utilizado em cosméticos ativos, pode ser modulado pelo seu peso molecular, o AH de baixo peso molecular pode penetrar a pele causando a hidratação e lubrificação, o AH de alto peso molecular pode causar a suavização da pele e a redução das linhas de expressões (JUNCAN,2021).

O AH desempenha vários processos biológicos como regeneração de tecidual, atuação anti-inflamatório e seus efeitos adversos são inabituais, mas que pode causar alergia, hematomas e reações inflamatórias (SALLES et al.,2011).

Diversos métodos desenvolvidos para aplicação do AH de alto e baixo peso molecular mostraram positivamente uma flexibilidade da elasticidade da

pele e uma hidratação (BERNADES et al.,2018).

A hialuronidase é uma proteína que ajuda na quebra do AH, e esse quebra apresentou um processo de hidratação diminuindo polímeros em moléculas menores, causando um efeito de hidratação e efeito de suavização na pele (DE TOLLENAERE et al.,2024).

3 CONCLUSÃO

O envelhecimento facial é um processo fisiológico, mas que com o avanço tecnológico a sociedade intensificou os seus hábitos de cuidar do seu face pois corresponde ao seu carto postal, e por isso diversos profissionais desenvolveram técnicas e substância para tratar e prevenidas rugas e sulcos indesejados.

O uso da toxina botulínica é considerado pioneiro e o mais realizados em procedimentos estéticos não invasivos pois não precisa de repouso a pós procedimentos, causando o efeito desejado por um período curto a prolongado, dependendo da técnica utilizada, outro fatores relevantes são os efeitos adversos que pode causar a paralisia dos músculos faciais, e o uso repetitivos da BoNT causa a criação de anticorpos causando um resultado indesejado.

O uso da ácido hialurônico tem como seus benefícios tais como preenchimento em regiões que foram afetadas pela perda de colágenos, gorduras e fibras musculares. Outrossim, é o efeito de hidratação prolongado pois, algumas proteínas hialuronidase faz quebra do polissacarídeo transformando em moléculas menores, onde tem uma fluidez pela derme, mostrando o efeito de hidratação podendo ser prolongado dependendo do peso molecular utilizado

REFERÊNCIAS

P. Cronin, F. Ryan, M. Coughlan, Undertaking a literature review: a step-by-step approach., Br. J. Nurs. 17 (2008) 38–43.

<https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059>.

T.E. Gerhardt, D.T. Silveira, Métodos de Pesquisa, Editora da UFRGS, 2009.

J.K. de S. Mira, S.C. Cartágenes, Ácido Hialurônico E As Diversas Formulações Farmacêuticas No Envelhecimento, Res. Soc. Dev. 12 (2023) e27812541806. <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i5.41806>.

C.C. Provdanov, E.C. De Freitas, Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

GUIRRO, E. C. O.; GUIRRO, R. R. J. Fisioterapia Dermato- Funcional: FundamentosRecursos-Patologias. 3 ed. São Paulo: Manole, 2004.]

Matak, K. Bölcskei, L. Bach-Rojecky, Z. Helyes, Mechanisms of botulinum toxin type A action on pain, Toxins (Basel). 11 (2019). <https://doi.org/10.3390/toxins11080459>.

[Thomas JR. Update on Facial Skin Rejuvenation Technology. Facial Plast Surg Clin North Am. 2020 Feb;28(1):xi. doi: 10.1016/j.fsc.2019.10.001.]

M.L.F. Filho, R.T. Suguihara, D.P. c, Mechanisms of Action and Indication of Botulinum Toxin, Res. Soc. Dev. 12 (2023).

C. Anandan, J. Jankovic, Botulinum Toxin in Movement Disorders: An Update, Toxins (Basel). 13 (2021). <https://doi.org/10.3390/TOXINS13010042>.

M DE MELLO SPOSITO, Maria Matilde. Toxina botulínica tipo A: propriedades farmacológicas e uso clínico. **Acta Fisiátrica**, v. 11, n. Supl. 1, p. S7-S44, 2004..M. de M. Sposito, Toxina Botulínica Tipo A: Propriedades Farmacológicas e uso Clínico, Acta Fisiátrica. 11 (2004).

CAMPOS, Eduarda Pautz; DE MIRANDA, Camila Vicente. Toxina botulínica tipo a: ações farmacológicas e uso na estética facial: pharmacological

actions and use in facial Aesthetics. **Revista Saúde Multidisciplinar**, v. 9, n. 1, 2021.

ERBGUTH, Fábio J.; NAUMANN, Marcos. Aspectos históricos da toxina botulínica: Justinus Kerner (1786-1862) e o “veneno da linguiça”. **Neurologia**, v. 53, n. 8, p. 1850-1850, 1999.

N. Blanshan, H. Krug, The use of botulinum toxin for the treatment of chronic joint pain: Clinical and experimental evidence, *Toxins (Basel)*. 12 (2020). <https://doi.org/10.3390/toxins12050314>.

D. Shome, R.R.W.J. van der Hulst, V. Kumar, D.I. Booi, P.D. Mhatre, Evolution and Trends of Facial Plastic Surgery and Facial Aesthetic Procedures in India: From Awakening to Revival, *Aesthetic Surg. J. Open Forum*. 5 (2023) ojad022. <https://doi.org/10.1093/asjof/ojad022>.

BAPTISTA & ZANOLLA, João T. R. B; Sílvia R. S. Z. CORPO, ESTÉTICA E IDEOLOGIA: UM DIÁLOGO COM A IDEIA DE BELEZA NATURAL. *Movimento*, v. 22, n. 3, p. 999- 1010, 2016. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1153/115347695024.pdf>.

THOMAS, J. Regan. Atualização em Tecnologia de Rejuvenescimento da Pele Facial. **Clínicas de Cirurgia Plástica Facial**, v. 28, n. 1, p. xi, 2020.

RUIVA, Adriana P. R. Envelhecimento cutâneo: fatores influentes, ingredientes ativos e estratégias de veiculação. Universidade Fernando Pessoa, 2014

FAGNAN et al, Sandra F; Ana T. L; Lilian E; Patrícia F; Magda D; Alcione N. B; Glisiemile D. N; Hildes C. M. G; Jussara R. M; Marinez L. B. F; Talita S. S. *Envelhecimento Cutâneo*, 2013

MARTINO; Rísia B. M. Toxina Botulínica: Um estudo sobre as principais implicações de sua utilização. Centro Universitário UNA – Instituto de ciências biológicas e da saúde, 2022.

MARTINS et al, Romário R. M; Alann M. M. S; João S. R. N; Júlio C. G. M; Cinara V. P. Toxina Botulínica Tipo A no Tratamento de Rugas: Uma Revisão de Literatura. Centro Universitário Católica de Quixáda, 2016.

COIMBRA, Daniel Dal'Asta; DE OLIVEIRA, Betina Stefanello; URIBE, Natalia Caballero. Preenchimento nasal com novo ácido hialurônico: série de 280 casos. *Surgical&CosmeticDermatology*, v. 7, n. 4, p. 320-326, 2015.

GIRISH, K. S.; KEMPARAJU, K. The magic glue hyaluronan and its eraser hyaluronidase: a biological overview. **Life sciences**, v. 80, n. 21, p. 1921-1943, 2007.

RASPALDO, Hervé. Volumizing effect of a new hyaluronic acid sub-dermal facial filler: a retrospective analysis based on 102 cases. **Journal of Cosmetic and Laser Therapy**, v. 10, n. 3, p. 134-142, 2008.

JUNCAN, Anca Maria et al. Advantages of hyaluronic acid and its combination with other bioactive ingredients in cosmeceuticals. **Molecules**, v. 26, n. 15, p. 4429, 2021.

SALLES, Alessandra Grassi et al. Avaliação clínica e da espessura cutânea um ano após preenchimento de ácido hialurônico. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 26, p. 66-69, 2011.

Bernardes, I N; Coli BA, Machado MG, et al. Preenchimento com ácido hialurônico: revisão de literatura. **Saúde em Foco**, 10:603-612, 2018.

DE TOLLENAERE, Morgane et al. O ácido hialurônico de alto peso molecular vetorizado com argila proporciona hidratação a longo prazo e reduz o brilho da pele. **Pesquisa e Tecnologia da Pele**, v. 30, n. 4, p. e13672, 2024.

Martins, R. R., Silveira, A. M. M., Raulino- Neto, J.S., & Martins, J. C. (2016). Pessoa CV. Toxina Botulínica tipo A no tratamento derugas. *Int Most*

Científica da Farmácia Cent Univ Católica Quixadá – Unicatólica. 3(6),2358–9124

Chang, Y. S., Chang, C. C., Shen, J. H., Chen, Y. T., & Chan, K. K. (2015). Nonallergic Eyelid Edema after Botulinum Toxin type a injection: case report and review of literature. *Medicine, Baltimore*.94(38),1196-1222.

MACEDO; TENÓRIO; Monique C. A. M; Caroline A. T. Tratamento de rugas: Uma revisão bibliográfica sobre carboxiterapia, radiofrequência e microcorrente. *Revista Visão Universitária*, v. 2, n. 1, p. 59-78, 2015

COIMBRA, Daniel Dal’Asta; DE OLIVEIRA, Betina Stefanello; URIBE, Natalia Caballero. Preenchimento nasal com novo ácido hialurônico: série de 280 casos. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, v. 7, n. 4, p. 320-326, 2015.

GIRISH, K. S.; KEMPARAJU, K. The magic glue hyaluronan and its eraser hyaluronidase: a biological overview. **Life sciences**, v. 80, n. 21, p. 1921-1943, 2007.]

RASPALDO, Hervé. Volumizing effect of a new hyaluronic acid sub-dermal facial filler: a retrospective analysis based on 102 cases. **Journal of Cosmetic and Laser Therapy**, v. 10, n. 3, p. 134-142, 2008.]

JUNCAN, Anca Maria et al. Vantagens do ácido hialurônico e sua combinação com outros ingredientes bioativos em cosmecêuticos. **Moléculas**, v. 26, n. 15, p. 4429, 2021.

SALLES, Alessandra Grassi et al. Avaliação clínica e da espessura cutânea um ano após preenchimento de ácido hialurônico. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 26, p. 66-69, 2011.

BERNARDES, Isabela Nogueira et al. Preenchimento com ácido hialurônico: revisão de literatura. **Revista saúde em foco**, v. 10, n. 1, p. 603-612, 2018.

DE TOLLENAERE, Morgane et al. O ácido hialurônico de alto peso molecular vetorizado com argila proporciona hidratação a longo prazo e reduz o brilho da pele. **Pesquisa e Tecnologia da Pele**, v. 30, n. 4, p. e13672, 2024.

Maia IEF, Salvi JO. O uso do Ácido Hialurônico na Harmonização Facial: uma breve revisão. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR*. 2018;23(2):135-139.

¹Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: josuesd13@gmail.com

²Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: daniel.carvalhodce@gmail.com

³Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: natharaujo24@gmail.com

⁴Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: andersonslima6@gmail.com

⁵Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: stefanni.14stc@gmail.com

⁶Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: tamaralima_12@hotmail.com

⁷Biomédica Faculdade Cosmopolita e-mail: barbaratamires12@gmail.com

⁸Docente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita. Mestre em Ciências Farmacêuticas (PPGCF/UFGA). e-mail: jorddynevescruz@gmail.com

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil